

SÚ DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY LEN PROBLÉM PEDIATROV? ARE INHERITED METABOLIC DISORDERS JUST A PROBLEM FOR PEDIATRICIANS?

Katarína Schenková¹, Simona Tárnoková¹, Katarína Brennerová², Vladimír Bzdúch², Jana Šaligová³,
Anna Šaligová¹, Matúš Prídavok¹, Katarína Lászlová¹, Renáta Górová⁴, Jana Lisyová⁵, Róbert
Petrovič⁵, Claudia Šebová¹

¹Centrum dedičných metabolických porúch, Oddelenie laboratórnej medicíny NÚDCH, Bratislava

²Centrum dedičných metabolických porúch, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

³Metabolická ambulancia, Detská fakultná nemocnica, Košice

⁴Experimentálne laboratórium metabolomických analýz (ELMA), Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

⁵Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava

katarina.schenkova@nudch.eu

SÚHRN

Úvod: Dedičné metabolické poruchy (DMP) tvoria heterogénnu skupinu viac ako 1000 ochorení, ktorých podkladom je vo väčšine prípadov geneticky podmienená porucha syntézy určitej bielkoviny, najčastejšie enzýmu. Tieto ochorenia sú síce raritné, ale ich súhrnný výskyt je relatívne častý, odhaduje sa minimálne na 1:500. Veľmi široká je aj klinická variabilita ochorení od manifestácie už vo včasnom veku s veľmi závažnou symptomatológiou a prognózou až po oligosymptomatické formy s manifestáciou v neskoršom veku, prípadne až v dospelosti (late-onset formy). Viaceré dedičné metabolické poruchy sú v súčasnosti pomerne úspešne liečiteľné, preto stanovenie diagnózy môže byť zásadné z hľadiska prognózy pacienta. V kazuistikách prezentujeme, aké dôležité je v diferenciálno-diagnostickom postupe u pacienta zvažovať aj prípadnú DMP.

Kazuistika 1: V čase stanovenia diagnózy 37-ročná pacientka, od 14. roku života sledovaná neurológom pre pretrvávajúcu únavu, svalovú slabosť a zvýšenú aktivitu kreatínkinázy, liečená Prednisonom. Pre pretrvávajúce myalgie a svalovú slabosť bol vo veku 28 rokov do liečby pridaný Imuran s prechodným zlepšením klinického stavu, nasledovalo zvýraznenie svalových ťažkostí spolu s eleváciou kreatínkinázy a myoglobínu, do liečby boli pridané imunoglobulíny, avšak bez očakávaného efektu. Až

s odstupom niekoľkých rokov bol indikovaný selektívny skrining DMP, kde na základe vyšetrenia profilu acylkarnitínov v suchej kvapke krvi a profilu organických kyselín v moči bolo supponované ochorenie Mnohopočetný deficit acyl-CoA dehydrogenáz, následné molekulovo-genetické vyšetrenie potvrdilo mutáciu v gène *ETFDH*. Po nasadení špecifickej liečby (riboflavín, L-karnitín a nízkotuková diéta) sa klinický stav pacientky výrazne zlepšil.

Mnohopočetný deficit acyl-CoA dehydrogenáz (*MADD*, glutárová acidúria typ 2, OMIM# 231680) je klinicky a geneticky heterogénna autozómovo recesívne dedičná metabolická porucha s mutáciou v gène *ETFA*, *ETFB* alebo *ETFDH*, ktorá spôsobuje defekt prenosu elektrónov z flavoproteínových dehydrogenáz do respiračného reťazca mitochondrie. Ochorenie je klinicky variabilné, môže sa manifestovať ako ťažká neonatálna forma s/bez kongenitálnych anomálií a so závažnou prognózou alebo ako late-onset forma s miernejším priebehom, v ktorom dominuje svalová slabosť, myalgia a horšia tolerancia fyzickej námahy.

Kazuistika 2: 43-ročný pacient s anamnézou opakovaných atakov amnézie a dezorientácie bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení pre dezorientáciu, bradypsichizmus, slabosť a nauzeu po zvýšenej fyzickej námahe, s postupnou progresiou poruchy vedomia, kľúčovou aktivitou a rozvojom edému mozgu s fatálnym priebehom.

V laboratórnem obraze dominovala extrémna hyperamoniemia. Dodatočne sme realizovali selektívny metabolický skrining s nálezom masívnej exkrécie kyseliny orotovej v moči a s výrazne zvýšenou koncentráciou alanínu a glutamínu v spektre AMK plazmy. Na základe tohto nálezu sa suponovala porucha v cykle močoviny s podozrením na deficit ornitíntranskarbamoylázy (deficit OTC), ktorá bola následne potvrdená molekulovo – genetickým vyšetrením s detekciou patogénneho variantu v géne OTC, ktorý je spájaný s late-onset formou ochorenia.

Deficit ornitíntranskarbamoylázy (OTCD) (OMIM# 311250) je najčastejšie sa vyskytujúca dedičná metabolická porucha cyklu močoviny s dedičnosťou viazanou na X chromozóm. U pacientov mužského pohlavia sa ochorenie typicky manifestuje už v novorodeneckom veku závažnou neurologickou symptomatológiou, ktorá bez adekvátneho terapeutického ovplyvnenia končí fatálne. Klinická manifestácia late-onset formy u mužov závisí od reziduálnej aktivity enzýmu. Ochorenie môže mať dlho asymptomatický priebeh s občasnými nešpecifickými gastrointestinálnymi, neurologickými a psychiatrickými príznakmi vyvolanými infekciou alebo záťažou spojenou s katabolizmom bielkovín, atak ale môže progredovať do hyperamonemickej krízy, ktorá bez adekvátnej terapie môže končiť fatálne.

Záver: DMP sa môžu manifestovať aj v dospelom veku a často sa na ne v diferenciálno – diagnostickom postupe nemyslí. Je potrebné ich zvažovať hlavne pri nešpecifických klinických príznakoch, ktoré často postihujú viaceré orgány a systémy, pri ochoreniach, ktoré neodpovedajú na štandardnú liečbu, prípadne ak je „bežné“ ochorenie niečím netypické. Správne stanovenie diagnózy a adekvátnej liečba v takýchto prípadoch výrazne zlepšuje pacientovu prognózu.

Kľúčové slová: late-onset forma DMP; mnohopočetný deficit acyl-CoA dehydrogenáz; deficit ornitíntranskarbamoylázy

Viacerí autori tejto publikácie sú členmi Európskej referenčnej siete pre zriedkavé dedičné metabolické poruchy (MetabERN).

ABSTRACT

Introduction: Inborn errors of metabolism (IEMs) is a heterogeneous group of more than 1000 diseases mostly caused by a genetically determined deficiency in the

synthesis of a specific protein, usually an enzyme. Although being quite rare, their combined incidence is relatively frequent, estimated at least at 1:500. Their clinical variability is very wide, ranging from manifestation at an early age with very serious symptomatology and prognosis to oligosymptomatic forms manifesting at a later age, possibly even in adulthood (late-onset forms). Several IEMs are currently quite successfully treatable, therefore establishing a diagnosis can be essential for the patient's prognosis. Using case studies, we aim to highlight the importance of considering possible IEM in the differential diagnosis of patients.

Case report 1: At the time of diagnosis, a 37-year-old female patient had been followed-up by a neurologist since the age of 14 for persistent fatigue, muscle weakness and increased creatine kinase activity, treated with Prednison. Due to ongoing myalgia and muscle weakness, Imuran was added to the treatment at the age of 28, leading to temporary improvement, after which exacerbation of muscle problems, along with elevated creatine kinase and myoglobin levels, led to the addition of immunoglobulins to the therapy, but without the expected effect. A selective IEMs screening was indicated a few years later, where the acylcarnitine profile in dried blood spot and the profile of organic acids in urine suggested the disease Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency. Subsequent molecular genetic examination confirmed a mutation in the ETFDH gene. After starting specific treatment (riboflavin, L-carnitine and a low-fat diet), the patient's clinical condition significantly improved.

Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency (MADD, glutaric aciduria type 2, OMIM# 231680) is a clinically and genetically heterogeneous autosomal recessive inherited metabolic disorder caused by a mutation in the ETFA, ETFB or ETFDH gene, which causes a defect in the electron transfer from flavoprotein dehydrogenases to the mitochondrial respiratory chain. The disease is clinically variable with manifestation ranging from severe neonatal form with/without congenital anomalies and poor prognosis to a late-onset form with a milder symptoms, predominantly muscle weakness, myalgia and poor physical exercise tolerance.

Case report 2: A 43-year-old patient with a history of repeated attacks of amnesia and disorientation was admitted to the neurological department for disorientation, bradypsychia, weakness and nausea after increased

physical activity, with gradual progression of impaired consciousness, convulsive activity and the development of brain edema with a fatal course. In the laboratory findings, extreme hyperammonemia dominated. Additionally, we carried out a selective metabolic screening with the finding of massive excretion of orotic acid in urine and with a significantly increased concentration of alanine and glutamine in the plasma amino acids. Based on this finding, a urea cycle disorder was suggested, most probably ornithine transcarbamoylase deficiency (OTC deficiency). It was subsequently confirmed by a molecular - genetic testing with the detection of a pathogenic variant in the OTC gene, which is associated with the late-onset form of the disease.

Ornithine transcarbamoylase (OTC) deficiency (OMIM# 311250) is the most common IMD of the urea cycle with X-linked inheritance. In male patients, the disease typically manifests in the newborn period with severe neurological symptoms, often fatal without adequate therapeutic intervention. The clinical manifestation of the late-onset form in men depends on the residual enzyme activity. The disease can have a long asymptomatic course with occasional non-specific gastrointestinal, neurological and psychiatric symptoms triggered by infection or condition associated with protein catabolism, but it can also

progress to a hyperammonemic crisis, potentially fatal without adequate therapy.

Conclusion: IEMs can manifest even in adulthood and are often not considered in the differential diagnosis. They should be considered especially in the case of non-specific clinical symptoms, which often affect multiple organs and systems, diseases that do not respond to standard treatment, or if a “common” disease has atypical progress. Correct diagnosis and adequate treatment significantly improve patient’s prognosis.

Key words: late-onset form of IEM; multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency; ornithine transcarbamoylase deficiency

REFERENCES

1. **Fernandes, J., Saudubray, J.-M., Van den Berghe, G., Walter, J.H. (2008)** Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. 4. vydání. Praha: Nakladatelství TRITON, 607 s. ISBN 978-80-7387-096-6.

Several authors of this publication are members of the European Reference Network for Rare Hereditary Metabolic Disorders (MetabERN).